

ANG INGAY AT LANGITNGIT NA TAGLAY SA LIKOD NG PAGLALARO NG LATÒ LATO

Herman S. Abanto, Shiena J. Barrameda at Rose Ann DP. Aler

Camarines Norte State College- Graduate School, Daet, Camarines Norte, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649183>

ABSTRAK

Masiglang halakhakan, namimilog na mga pawis sa katawan at bungisngis na labi kasabay ang tawanan. Mga sámot-saring tagpo sa mundo ng mga Tradisyonal na Larong Pilipino na sumasalamin ng mayamang kultura at kasaysayan. Sa pag-usad ng panahon, may mga larong namamatay at mayroon ding ipinapanganak at iniluluwal lalong higit ng *mass media* at Kulturang Popular. Sa pag-aaral na ito, binigyang-tuon ang mga layuning bubuo ng ingay at langitngit sa metodong sikolohikal na pananaliksik; a) ano ang mga kadahilanan sa paglalaro ng latò lato ng ilang mga kabataan, b.) ano ang mga naging epekto ng paglalaro ng latò lato sa kanilang aspetong pisikal (pangangatawan), sosyal (pakikisalamuha), intelektuwal (paraan ng pag-iisip) at pakiramdam (*sense of satisfaction*). Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng pamamaraang pagtatanong-tanong at pakikipagkuwentuhan na magiging lunsaran ng resulta at pag-alam sa ingay at langitngit na taglay ng paglalaro ng latò lato. Babaybayin din nito ang kasaysayan at implikasyon ng paglalaro ng latò lato sa ilang aspeto ng buhay ng tao. Tunay ngang, mabilis manganak ang *mass media* ng mga karanasan at kultura na ipinamamalas ng tao sa kani-kanilang komunidad. Pinatotohanan nito na ang paglalaro ng lato lato ay may malalim na kultura at kasaysayan. Sumasalamin ng tradisyon, pumapanday ng mga karanasan at humuhulma ng masasayang alaala tungo sa holistikong paghubog ng isang tao.

Mga Susing Salita: *Latò Lato, Kulturang Popular at Kasaysayan, Mass Media, Tradisyonal na Larong Pilipino*

INTRODUKSIYON

“Pagbilang kong tatlo nakatago na kayo, Isa, Dalawa, Tatlo nakatago na kayo?” Isa sa mga tanyag na pahayag kung pag-uusapan ang Tradisyonal na Larong Pilipino. Mga larong pumanday ng ating kultura, nagpaunlad ng ating mga tradisyon at patuloy na sumasalamin sa mayamang pagkakakilanlan ng ating bansa. Isa sa mga larong tumatak sa lahing Pilipino at patuloy na pumapanday ng mga karanasan ng mga murang kaisipan ng mga kabataang Pilipino na naging bahagi ng kanilang paglago at mga karanasang humubog sa kanilang pagkatao, ito’y isang patunay na naging kaulayaw ng panahon ang mga tanyag na larong Pilipino tulad ng Laro ng Lahi.

Ang "laro ng lahi" ay tumutukoy sa mga tradisyonal na laro o palaro na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa isang partikular na kultura o lipunan. Ang mga larong ito ay may malalim na ugnayan sa kultural na identidad at kasaysayan ng isang bansa o rehiyon. Ang mga pagtalakay sa laro ng lahi ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mga ito bilang bahagi ng kultural na pamanang pangkalahatan at sa mga benepisyong na hatid nila sa mga indibiduwal at komunidad. Hango sa *The Traditional Filipino Games Handbook ng Philippine Sports Commission*, hinimay-himay nila ang kahalagahan at implikasyon ng laro ng lahi bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Una, Kultural na Identidad na kung ang mga Laro ng Lahi ay mahalaga dahil nagpapakita at nagpapanatili ng kultural na identidad ng isang bansa o komunidad. Ang mga ito ay bahagi ng pinagmulan at kasaysayan ng mga tao sa isang lugar, at naglalaro ng malaking papel sa pagpapahayag at pagpapanatili ng kanilang kultura, tradisyon, at paniniwala.

Ikalawa, Edukasyon at Pag-unlad na nagbibigay ng mga oportunidad para sa edukasyon at pag-unlad ng mga indibiduwal. Sa pamamagitan ng pagsali at paglalaro sa mga tradisyonal na laro, natutuhan ng mga manlalaro ang mga kasanayan tulad ng pagtutulongan, diskarte, pagpapalano, at iba pa. Ito ay maaaring magdulot ng pag-unlad sa pisikal, kognitibo, at sosyal na aspeto ng mga manlalaro. Ikatlo, ang Pananatili ng Malusog na Pamumuhay sapagkat ang mga Laro ng Lahi ay naglalayong mapalakas ang katawan at magbigay ng aktibong pamumuhay. Ito ay maaaring magdulot ng pisikal na paglago at magbigay ng benepisyong sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng mga kalamnan, pagsasanay ng katalinuhan ng *motor*, at pagtibay ng resistensiya.

Ikaapat, Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa na kung saan ang mga Laro ng Lahi ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pakikipagkapwa at pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga laro, ang mga manlalaro ay natututong makipag-ugnayan, magkaisa, at magtulungan sa isang positibong paraan. Ito ay naglilikha ng magandang samahan at nagpapalakas ng mga ugnayan ng mga tao sa loob ng isang komunidad. At panghuli, ang Pagpapahalaga sa Tradisyon at Pamanang Kultural dahil ang mga Laro ng Lahi ay nagbibigay-diin sa pagpapahalaga at pangangalaga sa mga tradisyon at pamanang kultural ng isang bansa o lipunan. Sa pamamagitan ng paglalaro at pagpapasa ng mga laro sa mga susunod na henerasyon, nagpapatuloy ang mga tradisyon at nakikilala ang kanilang kahalagahan. Ito ay nagbibigay ng patuloy na pagpapalaganap at pagpapahalaga sa mga ito.

Ang mga tampok na laro na patuloy na pinahahalagahan ng mga Pilipino na naging bahagi na ng kanilang paglago at humubog sa kanilang pagkatao at humulma ng mga karanasan at alaala na minsan ng nagpangiti, nagpatawa, nagpaiyak, sumubok o kung minsan naging dahilan ng kanilang pagdapa at muling pagbangon. Ito ang Sungka na kung saan hinahati ng mga mangkakahoy na laruang hilaw sa isang malaking kahon. Ang layunin ng laro ay kunin ang pinakamaraming bato sa kalaban. Kasama rin ang piko na ginagamitan ng isang maliit na piko at isang malaking lupa na hinahati sa iba't ibang kahon. Ang layunin ay malagpasan ang mga hamon sa bawat kahon nang hindi maipatong ang paa sa lupa. Ang masayang paglalaro ng Patintero na kung saan ang mga manlalaro ay nagtatalo sa pamamagitan ng pagtawid sa mga guhit sa lupa na ginawa ng mga kalaban. Ang layunin ay magtagumpay sa pagtawid nang hindi mahawakan ng mga tagapaglaro ang mga guhit o masalubong ang mga kalaban.

Minsan na ding sumubok ang larong Luksong Tinik na kung saan ang mga manlalaro ay magpapalitan ng paglukso sa ibabaw ng mga tinik na nilalagay sa lupa. Ang layunin ay malagpasan ang mga antas ng pagtaas ng mga tinik nang hindi mahawakan o matamaan ang mga ito. Habulan at hiyawan sa larong tumbang preso na ang mga manlalaro ay nagtatalo sa pamamagitan ng pagtapon ng tsinelas sa isang bote o lata na ginagawang "preso." Ang layunin ay matamaan ang bote o lata upang manalo.

Kung kayat, sa pag-aaral na ito iinog ang pagtuklas sa mundo ng paglalaro ng latò lato at ang ingay na dulot nito sa tao at komunidad. Ang pahayag na "Ang Ingay at Langitngit na Taglay sa Likod ng Paglalaro ng Latò Lato" ay naglalayong bigyang-pansin ang malalim na kahulugan o epekto ng paglalaro ng Latò Lato na maaaring hindi gaanong napapansin o naiintindihan sa unang tingin. Ang pahayag na ito ay nagmumungkahi na sa likod ng simpleng paglalaro ng Lato Lato, may mga aspeto o kahulugan na nagdudulot ng ingay at langitngit.

Ang "ingay" na tinutukoy ay maaaring tumutukoy sa tunog at kasiyahan na naidudulot ng paglalaro ng Latò Lato. Ang ingay na ito ay maaaring nangangahulugan ng enerhiya, saya, at sigla na nararamdaman ng mga manlalaro habang sila'y naglalaro. Ito ay nagpapahayag ng aktibong pakikilahok at ang pagpapalaganap ng kasiyahan sa mga bata.

Sa kabilang banda, ang "langitngit" ay maaaring tumutukoy sa ingay na nagmumula sa paghampas o pagkilos ng mga lato (tinik na nakapaligid sa bola) kapag ito'y tinatamaan o sinusundan ng mga manlalaro. Ang langitngit na ito ay maaaring magdulot ng tunog o kalabog na nagpapalakas ng kasiyahan at nagpapataas ng antas ng kumpetisyon sa pagitan ng mga manlalaro.

Ang Latò Lato Bilang Isang Tradisyonal Na Larong Pilipino

Ang tradisyonal na larong Pilipino ay tumutukoy sa mga laro na matatagpuan sa kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Ipinapahayag ni Ramos na ito ay mga laro na nagmula at nagpatuloy na nilalaro ng mga Pilipino mula pa noong mga naunang panahon. Ang mga tradisyonal na laro ay bahagi ng kulturang Pilipino at nagpapahayag ng mga kaugalian, tradisyon, at paniniwala ng mga mamamayan (Ramos, 1990). Samakatuwid,

bahagi na ng kalinangan ang pagkakaroon ng mga laro na sumasalamin sa gawi at kilos ng tao maging ng kulturang kanyang kinalakihan. Ito ay nagpapakita ng mayamang tradisyon ng mga Pilipino at pagka-malikhain sa mga bagay na nasa kanilang paligid tungo sa pagkakaroon ng mga libangan tulad ng mga tradisyonal na larong Pilipino.

Hindi maikakaila sa kasaysayan ng tradisyonal na larong Pilipino ang mga larong isports o pampalakasan. Ito ay mga larong patuloy na namamayagpag at humuhulma sa pisikal, *mental*, sosyal at holistikong anyo ng isang manlalaro. Ang Arnis ay isang tradisyonal na *Filipino Martial Art* na nagiging laro rin. Ito ay kilala rin bilang Eskrima o Kali na kinikilala sa ngayon bilang pambansang laro sa Pilipinas. Ang kasaysayan at pagpapakahulugan ng larong Arnis bilang larong Pilipino ay may malalim na kaugnayan sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ang Arnis ay hindi lamang isang laro o labanan, ito ay isang komprehensibong sistema ng pagsasanay na naglalaman ng iba't ibang mga teknik at patakaran. Ang mga manlalaro ng Arnis ay tinuturuan ng iba't ibang mga galaw, pagkilos, at pamamaraan ng paggamit ng mga sandata, kadalasang mga maliliit na patpat, tabak, o espada.

Bilang isang laro, ang arnis ay nagbibigay-diin sa mga kasanayan sa paggalaw, katalinuhan, diskarte, at taktika. Ito ay nagpapalawak ng kamalayan sa kapaligiran, nagpapalakas ng katawan at kaisipan, at nagpapalawak ng abilidad sa pag-unawa at pagtugon sa mga sitwasyon. Ito ay naglalayong mapanatili at ipasa ang Pilipinong kultura at kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Sumasang-ayon si Cruz, na ito ay isang pagsasama-sama ng kasaysayan, tradisyon, at pagsasanay sa pagtatanggol na nagpapakita ng katapangan, disiplina, at pagiging handa (Cruz, 2018). Isang laro na tumatak na sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino at patuloy na humuhulma ng mga panibagong karanasan.

Gayundin, kung pag-uusapan ang mga Isports, hindi mawawala ang sepak-takraw. Ang Sepak Takraw ay isang tradisyonal na laro na nagmula sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, Thailand, Malaysia, at Indonesia. Ito ay isang kombinasyon ng paglalaro ng bola ng paa (sepak) at takraw na tumutukoy sa mga malalaking pako o bao na ginagamit bilang bola. Ang mga manlalaro ay gumagamit ng kanilang mga paa, tuhod, dibdib, at iba pang bahagi ng katawan upang paluin ang bola, at layunin nilang itapon ito sa kabilang panig ng *court* na may isang *net* sa gitna. Ang laro ay nagtataglay ng bilis, kasanayan sa pagtalon, pagsipa, at iba pang mga aksyon na nangangailangan ng malasakit, pagkakasundo, at kahusayan. Ang Sepak Takraw ay itinuturing bilang isang popular na larong pampalakasan sa Timog-Silangang Asya. Ito ay kadalasang nilalaro sa mga pampublikong lugar, paaralan, at mga palaruan. Ang larong ito ay hindi lamang isang palaro, ngunit nagiging bahagi rin ng kultura at tradisyon ng mga bansa kung saan ito lumaganap (Aleon, Rowena, et. al, 2012).

Sipatin naman natin ang isa sa mga napapahon, tanyag, popular at kilalang laro, ang larong latò lato ay maituturing na isang tradisyonal na laro na pinapaglaruan ng mga bata sa mga komunidad at pamilya sa Pilipinas nang maraming henerasyon. Sinusuportahan ni Bautista na ito ay kadalasang orihinal na laro na ipinapasa mula sa mga nakatatanda sa mga kabataan. Ang mga tradisyunal na laro ay naglalarawan ng

kulturang Pilipino, mga kaugalian, mga tradisyon, at mga pang-araw-araw na pamumuhay (Bautista, 2015). Ang Latò Lato ay isang tradisyunal na laro sa Pilipinas na kadalasang nilalaro ng mga bata. Ito ay isang laro ng paghabol kung saan ang mga manlalaro ay naglalaro gamit ang isang bola na gawa sa mga tinik ng punong lato (lató) na pinupulupot sa pamamagitan ng mga hibla o sinulid.

Ang paglalaro ng Latò Lato ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo at kasiyahan sa mga manlalaro. Ito ay nagpapalakas ng kanilang kasanayang pangkatawan at kinakailangang gumamit ng mga estratehiya at taktika upang maabot at mabunot ang bola ng kalaban. Bukod dito, ito ay isang paraan ng pagkakaroon ng aktibong pamamahayag ng kulturang Pilipino at pagpapasa ng tradisyong ito sa mga susunod na henerasyon (Pamilya ni Aning at Seling Suarez, 2006). Tunay ngang, malaki ang mabuting naudulot ng paglalaro lalong higit ang paglalaro ng latò lato dahil bukod sa ito ay isang libangan, ito rin ay humahasa ng isipan ng isang manlalaro sa paggamit ng mga Teknik at estratehiya sa paglalaro maging ang pagkamalikhain sa pagbuo ng lato lato mula sa mga kagamitang makikita sa kanilang kapaligiran.

Pagsipat Sa Pinagmulan Ng Paglalaro Ng Latò Lato

Ang tradisyonal na mga laro tulad ng Latò Lato ay nakalipas na mula sa maraming henerasyon at karaniwang inaangkin ng kultura ng isang lipunan. Hango sa nailathala sa *youtube channel* na Kasaysaysan Pinoy, sinasabing ang paglalaro ng latò lato ay unang nagsimula sa Estados Unidos noong 1960's at tinawag nilang clackers na gawa sa *tempered glass o acrylic*. Lumaganap at naging sikat din ito sa bansang Indonesia kung kaya't sila ay nagkaroon din ng taunang kompetisyon sa paglalaro ng lato lato. Maging sa bansang Italia ay naging tanyag din ang paglalaro ng lato lato mula sa mga raw material na gawa sa kahoy na hugis bilog at *nylon* na kanilang ginamit bilang tali ng lato lato.

Sinasabi ni Ramos na ang mga lokal na komunidad sa Pilipinas, kung saan ang Latò Lato ay malawakang nilalaro, ay nagkaroon din ng kanilang sariling mga kuwento at paniniwala tungkol sa pinagmulan ng laro. Ang mga oral na tradisyon at mga salaysay sa mga komunidad sa Pilipinas ang nagbigay ng iba't ibang mga paliwanag o mga alamat tungkol sa pinagmulan ng Latò Lato. Maaaring mabanggit ang mga kuwento ng mga ninuno o mga diyos-diyosan na kaugnay sa laro na ito (Ramos, 1990). Pinatutunayan nito na ang paraang pasalindila ay naging epektibong pamamaraan upang lumaganap ang impluwensiya at paglalaro ng lato lato hanggang sa modernong panahon.

Sa mga lokal na perspektibo at mga pagsasaliksik, mayroong ilang mga posibleng pinagmulan ng paglalaro ng Latò Lato, kasama na rito ang Likas na Kapaligiran na kung saan ito ay nagmula sa pangangailangan ng mga bata na maghanap ng mga bagay na magagamit bilang laro. Ang mga tinik ng punong lato (lató) ay maaaring napansin ng mga bata bilang isang magandang materyal na maaaring gawing bola, na naging hudyat ng paglalaro ng Latò Lato, gayundin ang Tradisyonal na Pagsasaka. Sinasabi nito na ang Latò Lato ay maaaring may kaugnayan sa mga tradisyonal na gawain sa pagsasaka, kung saan ang mga tinik ng punong lato ay maaaring nakuha o natitira mula sa mga puno

na ginagamit sa pagsasaka. Ang mga bata ay maaaring naisipang gamitin ang mga ito bilang mga palamuti o bola para sa kanilang mga laro. Kasama rin ang Rituwal at Mga Alamat sapagkat ang iba't ibang mga ritwal at mga alamat na may kaugnayan sa mga puno o kakahuyan ay maaaring maglaman ng mga pagsasalarawan o kahalagahan ng mga laro na may kinalaman sa Latò Lato. Ang mga alamat na ito ay maaaring naglalaman ng mga paliwanag ukol sa pinagmulan at kahalagahan ng laro sa lokal na kultura. Mahihinuha ang mayamang kultura ng mga Pilipino na mula sa mga kapaligiran, uri ng pamumuhay at mga ritwal na isinasagawa ay maaaring masalamin ang pinagmulan ng paglalaro ng latò lato bilang isang libangan at pampalipas oras.

Ang paglalaro ng Latò Lato ay lumaganap at nag-*evolve* sa iba't ibang paraan sa loob ng mga komunidad sa Pilipinas. Bagaman hindi masyadong dokumentado ang proseso ng paglalamanap nito, narito ang ilang mga posibleng salik na nakaimpluwensiya sa pag-unlad ng larong ito: a.) Paglalamanap sa mga Komunidad na kung saan ang paglalaro ng Latò Lato ay nakalalamanap sa pamamagitan ng tradisyonal na sistema ng pagpapasa ng mga kasanayan at laro mula sa mga nakatatanda patungo sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng mga pamilya, mga kaibigan, at mga komunidad, ang laro ay naipasa at naging bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng mga bata, b.) Interaksiyon sa iba't ibang Komunidad sapagkat ang paglalaro ng Latò Lato ay maaaring lumaganap at nag-*evolve* dahil sa mga interaksiyon ng mga komunidad at ang palitan ng mga laro at karanasan. Sa mga pagsasama-sama ng mga komunidad sa mga pagtitipon, mga selebrasyon, o mga paligsahan, ang Latò Lato ay maaaring maging daan para sa mga manlalaro na matuto at magbahagi ng iba't ibang bersyon, patakaran, o estilo ng paglalaro, c.) Modernisasyon at Globalisasyon, kasama rito ang tradisyonal na mga laro, ang paglalaro ng Latò Lato ay maaaring naapektuhan ng modernisasyon at globalisasyon.

Sa pagdating ng mga modernong teknolohiya at mga palaruan, maaaring may pagbabago sa interes at pagpili ng mga bata sa kanilang mga aktibidad. Gayunpaman, ang paglalaro ng Latò Lato ay maaaring patuloy na ipinapasa at pinahahalagahan ng ilang mga komunidad bilang isang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon.

Kahit na may mga aspeto ng pagbabago at modernisasyon, mahalaga rin ang pagpapanatili ng mga tradisyunal na pamamaraan at kahalagahan ng paglalaro ng Latò Lato. Ang mga lokal na komunidad at mga indibidwal ay patuloy na nagpapanatili at nagtataguyod ng laro bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang kultura at pagpapasa ng mga tradisyon sa mga susunod na henerasyon.

Sangkap Sa Paglalaro Ng Latò Lato

Ang paglalaro ay isang aktibidad na ginagawa ng mga tao, lalo na ng mga bata na may layunin na magkaroon ng kasiyahan, pag-unlad ng kasanayan, pagpapalakas ng samahan, at pagsasagawa ng imahinasyon. Ito ay isang proseso ng pagsasagawa ng mga patakaran o istruktura sa isang laruang konteksto na maaaring may mga layunin o tungkulin na dapat gampanan ng mga manlalaro (Smith, 1990). Ibig sabihin nito, ang paglalaro ng latò lato ay may tunguhin, isang aktibidad na maaaring magbigay ng iba't

ibang benepisyo sa manlalaro nito gayundin may mekanismo na kailangang sundin upang maging maayos ang pagmamaniplula ng latò lato.

Ang layunin ng paglalaro ng Latò Lato ay karaniwang ang magkaroon ng kasiyahan, pagpapalakas ng samahan, pagpapalakas ng mga motorikong kasanayan, o pagpapakita ng katalinuhan at kasanayan sa paglaro. Ang laro ay maaaring may elementong kompetisyon o simpleng pagsasaya at pagbibigay-kasiyahan sa mga manlalaro. Ang Latò Lato ay karaniwang nilalaro ng mga bata, kahit na maaari rin itong laruin ng mga kabataan at matatanda. Maaaring maglaro ng Latò Lato ang isang maliit na grupo ng mga manlalaro, na maaaring binubuo ng dalawa o higit pang mga indibidwal. Ang bilang ng manlalaro ay maaaring magbago depende sa lokasyon, karanasan, at tradisyon ng mga manlalaro.

Sa paglalaro ng Latò Lato, ang mga manlalaro ay gumagamit ng isang bola na gawa sa mga tinik ng punong lato (lató). Ang bawat manlalaro ay may tungkulin na ihagis, saktan, o hulihin ang bola gamit ang iba't ibang mga kasanayan at pamamaraan. Maaaring ito ay may kasamang mga patakaran o pag-uusapan ng mga manlalaro bago magsimula ang laro. Ang Latò Lato ay kadalasang gumagamit ng iba't ibang mga bahagi o elemento sa paglalaro. Ito ay kinabibilangan ng bola na gawa sa mga tinik ng lato, mga hibla o sinulid na ginagamit upang pagsama-samahin ang mga tinik, at mga iba't ibang mga galaw at teknik na ginagamit sa paghabol, paghampas, o pag-iwas sa bola. Upang mabuo ang bola ng Latò Lato, kinakailangan ng mga hibla o sinulid na ginagamit upang pagsama-samahin ang mga tinik ng lato. Ang mga sinulid na ito ay nakakapalibot sa mga tinik at nagbibigay ng anyo at katatagan sa bola.

Tulad ng ibang mga laro, ang paglalaro ng Latò Lato ay maaaring may kasamang mga patakaran o mga kasunduan na sinusunod ng mga manlalaro. Ito ay maaaring magtakda ng mga limitasyon sa galaw, mga papel o tungkulin ng bawat manlalaro, o mga regulasyon upang panatilihin patas at maayos ang laro. Ayon kay Santiago, ang kasiyahan at interaksyon ng mga manlalaro ay mahalagang bahagi ng paglalaro ng Latò Lato. Ito ay naglalaman ng pagtatawanan, pagbibiruan, at pakikipagkompetisyon o pakikipagtulungan sa iba pang mga manlalaro upang maging kasiya-siya at magkaroon ng magandang karanasan sa laro (Santiago, 2014). Samakatuwid, kinakailangang malinaw sa manlalaro ang proseso ng paglalaro at ang layon sa pagsasagawa nito. Gayundin, napapaunlad din nito ang aspetong sosyal sa pamamagitan ng interaksyon at pakikisalamuha sa iba tulad ng paglalaro, pagtatawanan, pakikipagkompetisyon sa kapwa manlalaro.

Balangkas Teoretikal

Sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng konsepto at daloy ng pag-aaral, gumamit ng mga batayang teorya na may malaking kinalaman sa daloy at sakop ng pag-aaral. Makikita rin ang ugnayan ng mga teorya para sa mas lalong matatag na pag-aaral.

Ang unang teorya ay ang Teorya ng Laro (*Play Theory*) ni Johan Huizinga na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng laro sa kultura at lipunan. Ayon kay Huizinga, ang laro

ay hindi lamang isang *pastime* kundi isang mahalagang bahagi ng pagkatao ng tao at nakapaglilinang ng mga kakayahan at pag-unawa sa mundo. Maaaring gamitin ang teoryang ito upang maunawaan ang papel ng Latò Lato bilang isang tradisyunal na larong Pilipino. Ikalawa, ang teorya ng Interaksyonal na Simbolismo (*Symbolic Interactionism*) ni George Herbert Mead na nagpapakita kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa pamamagitan ng mga simbolo at kung paano ang mga simbolo ay nagbibigay-kahulugan at nakakaapekto sa mga karanasan at pag-uugali ng mga indibidwal. Sa konteksto ng Latò Lato, ang teoryang ito ay maaaring gamitin upang suriin ang mga simbolikong kahulugan at mga interaksyon ng mga manlalaro habang naglalaro ng Latò Lato maging ang epekto ng simbolo sa ilang aspeto sa buhay ng isa manlalaro.

Ikatlo, ang teorya ng Kasiyahan at Kasiyahan sa Aktibidad (*Flow Theory*) batay sa teorya ni Mihaly Csikszentmihalyi na naglalarawan ng karanasan ng flow o kaligayahan sa pagganap ng isang aktibidad na may sapat na kahusayan at kahirapan. Sa pamamagitan ng teoryang ito, maaaring suriin ang mga karanasan ng mga manlalaro ng Latò Lato at kung paano nila nararamdaman ang kaligayahan at kasiyahan sa pamamagitan ng laro. Panghuli, Teorya ng Pampalakas ng Ugnayan (*Social Bonding Theory*) ni Marko Radenovic na nagpapakita ng kahalagahan ng pampalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga tao. Sa pag-aaral ng paglalaro ng Latò Lato, maaaring gamitin ang teoryang ito upang suriin kung paano nakapagpapalakas ng ugnayan at samahan ang laro, lalo na sa komunidad o pangkat na naglalaro nito maging ang mga nabubuong ugnayan at sosyal na pag-unlad sa pagitan ng bawat manlalaro. Ito rin ay magpapatibay ng pag-aaral hinggil sa nabubuong magandang ugnayan ng mga manlalaro at paraan ng kanilang pakikipagkapuwa-tao bilang bahagi ng koordinasyon sa paglalaro ng latò lato.

Figura 1: Balangkas Teoritikal

KONSEPTUWAL NA BALANGKAS

Nakalahad sa unang kahon ang **Pinagmulan** kung saan ito ang bahaging nagsasabi ng pinag-ugatan ng pagsasagawa ng pananaliksik at mga naging tuon sa mga datos at impormasyong nilalayong makuha. Binibigyang-pansin sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod; a.) matukoy ang mga kadahilanan sa paglalaro ng lato lato ng ilang mga kabataan, b.) malaman ang mga naging epekto ng paglalaro ng lato lato sa kanilang aspetong pisikal (pangangatawan), sosyal (pakikisalamuha), intelektuwal (paraan ng pag-iisip) at pakiramdam (*sense of satisfaction*).

Ikalawa, ang kahon ng **Pamamaraan** ay naglalaman ng mga hakbang na ginawa ng mga mananaliksik upang maisakatuparan ang mga kahingian sa kahon ng pinagmulan. Ginamit ang metodong sikolohiyang Pilipino bilang metodo ng pananaliksik sa pagsasagawa ng isang kwalitatibong pag-aaral. Ang pamamaraan ng harapan at birtuwal na pagtanong-tanong ay nakatulong sa pangangalap ng mga impormasyon at mga karanasan ng mga kalahok ng pag-aaral.

Ikatlo, ang kahon ng **Resulta o Kinalabasan** na nagsisilbing tugon sa suliranin ng pananaliksik. Dito natukoy ang mga kadahilanan sa paglalaro ng lato lato, maging ang epekto nito na tumutukoy sa ingay at langitngit na taglay sa likod ng paglalaro ng lato lato maging ang mga posibleng kahinatnan sa patuloy na paglalaro ng lato lato.

Figura 2: Konseptuwal na Balangkas

Mga Suliranin ng Pag-aaral

1. Ano ang mga kadahilanan sa paglalaro ng latò lato ng ilang mga Kabataan?
2. Ano ang mga naging epekto ng paglalaro ng latò lato sa kanilang aspetong pisikal (pangangatawan), sosyal (pakikisalamuha), intelektuwal (paraan ng pag-iisip) at pakiramdam (*sense of satisfaction*)?

METODOLOHIYA

Ang ginamit na metodo ng pananaliksik ay Sikolohiyang Pilipino. Ang Sikolohiyang Pilipino ay isang perspektibang sikolohikal na naglalayong pag-aralan at maunawaan ang karanasan, kaisipan, at kultura ng mga Pilipino mula sa loob mismo ng kanilang konteksto. Ito ay isang pambansang paraan ng pag-aaral ng sikolohiya na nagtataglay ng mga Pilipinong pagpapahalaga, konsepto, at pamamaraan (Javier, 2016). Sa ilalim ng metodong ito, ginamit ang paraang pagtatanong-tanong bilang paraan ng pangangalap ng mga datos at impormasyong kakailanganin sa pag-aaral.

Ang pagtatanong-tanong at pakikipagkuwentuhan ay mga pamamaraan ng pagkalap ng mga datos na may pakikipagkapuwa. Sa pagsasagawa ng pananaliksik ginagamit ang mga ito dahil gamay na natin ang mga paraang ito ng pagbatid sa nais malaman, matuklasan o matutuhan ((Javier, 2016). Hindi isang salita lamang na tanong ang ginamit sa pagtatanong-tanong, inuulit ang katagang tanong. Ang isang salita na tanong ay pasibo samantalang ang tanong-tanong na may pag-uulit ay aktibo. Isinagawa ang paraang pagtatanong-tanong ng mga posibleng naglalaro ng lato lato mula sa ilang mga kabataan.

Gayundin, nalaman na rin ang iba pang posibleng kapanayamin tungkol sa kanilang karanasan at ang epekto sa kanila ng paglalaro ng lato lato. Sa pagsasagawa ng pagtatanong-tanong, inihanda ang ilang katanungan na nakatuon sa suliranin ng pananaliksik; 1.) Ano ang nagtulak sa iyo sa paglalaro ng latò lato? 2.) Ano ang epekto ng paglalaro ng lato lato sa iyong aspetong pisikal (pangangatawan), sosyal (pakikisalamuha), intelektuwal (paraan ng pag-iisip) at pakiramdam (*sense of satisfaction*)? Ito ang binigyang-pansin sa pangangalap ng mga kuwento hinggil sa kanilang karanasan sa paglalaro ng latò lato at ang mga epekto nito sa kanilang pisikal, sosyal, emosyonal at intelektuwal. Nagkaroon din ng mga impormal na pakikipagkuwentuhan na kung saan ang mga mananaliksik ay hinayaan lamang magkuwento ang mga kalahok tungkol sa kani-kanilang mga karanasan na hindi isinasaalang-alang ang ilang katanungang binuo upang malayang makapagbahagi ang ilang kabataan ng kani-kanilang mga personal na karanasan. Isa rin sa mga pamamaraang isinagawa ay mismong ang mga mananaliksik ang sumubok na maglaro ng nasabing lato lato upang pasukin ang kultura ng paglalaro ng latò lato at magkaroon ng pansariling analisis sa naging implikasyon nito sa ilang ulit na pagsubok sa paglalaro ng latò lato.

RESULTA AT PAGTALAKAY

Lumalabas sa pitong kalahok na tinanong at nakakwentuhan ng mga mananaliksik hinggil sa kadahilanan sa paglalaro ng lato lato. Karamihan sa mga naglalaro ay may pare-parerhong kadahilanan ng paglalaro ng lato lato. Inilahad ang kanilang mga palayaw matapos nilang bigyang-pahintulot ang mananaliksik para sa mas epektibong pagtalakay sa nilalaman ng pag-aaral. Batay sa kanilang mga naging salaysay, sila ay madalas naglalaro lalo na sa mga bakanteng oras bilang pampalipas oras, pantanggal ng pagod o stress at bahagyang paglilibang. Narito ang talahanayan ng mga naging kasagutan ng mga kalahok.

Tanong bilang 1: Ano ang nagtulak sa iyo sa paglalaro ng lato lato?	
KALAHOK	KASAGUTAN
Kulot	<i>“Dahil walang magawa sa bahay ha ha at maraming bata ang naglalaro ng lato lato kaya sinubukan ko ito at nagustuhan ko kahit hindi man ako magaling dito at least I tried. Keme!”</i>
Lance	<i>“Dahil sa pagsikat ng laruang ito tsaka yun’ ang palaging na pop-up sa notif ko eh.”</i>
Hanny	<i>“Dala po ng aking kuryosidad mula sa mga mag-aaral sa elementarya na nakikita kong naglalaro rin nito. Mukha itong madali kapag pinapanood ko ang mga batang naglalaro ng lato lato, ngunit noong ako na po ang nakasubok, napagtanto ko na mahirap pala kaya mas lalo po akong na-challenge na laruin ito”.</i>
Gab	<i>“Nakikita ko ito na nilalaro ng mga bata at mag-aaral kaya nahikayat rin ako na subukin ang laruang ito.”</i>
Russel	<i>“Nakita ko ang aking pinsan tapos inaya niya akong i-try ang lato lato”</i>
Tin-tin	<i>“Marami pong nagtitinda sa aming paaralan, halos lahat po ng kaklase ko ay naglalaro ng lato lato.”</i>
Alliyah	<i>“Nakita ko lang po na maraming bata ang naadik sa larong ito kaya po sinubukan ko rin.”</i>

Talahanayan 1: Mga Kadahilanan sa Paglalaro ng Lato Lato

Mahihinuha mula sa mga naging kasagutan ng mga kalahok na popularidad o napapahon ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang paglalaro ng lato lato. Sinuri ni McLuhan (1964) sa kanyang akda na *“Popular Culture and the Mass Media”* ang epekto ng popular na kultura at *media* sa mga tao. Sa kanyang akda, ipinakita niya na ang mga media na nagpapalaganap ng mga popular na kultura, tulad ng mga pelikula, musika, at telebisyon, ay maaaring magdulot ng malaking impluwensiya sa kaisipan at pagkilos ng

mga tao. Ipinapakita ni McLuhan na kapag ang isang tema o produkto ay naging uso at sikat sa *media*, ito ay mas malamang na tatangkilikin ng masa. Gayundin, kahalintulad ng pagsikat ng mga *eGames* kinatigan ni T.L. Taylor (2017) sa kanyang lathala na “*The Rise of eSports: A New Era of Competitive Gaming*” na naglalarawan ng pag-unlad ng eSports bilang isang pamosong industriya ng laro. Ipinapakita niya kung paano ang mga larong tulad ng *Dota 2*, *League of Legends*, at iba pang kompetisyon ay nakakakuha ng libu-libong manonood at tagahanga sa buong mundo. Ipinapakita rin niya ang pagdami ng mga patimpalak, mga premyo, at ang komunidad ng mga manlalaro na sumusuporta sa mga laro na ito na nagiging daan upang tangkilikin at maging tanyag sa panlasa ng masa.

Sinasang-ayunan din ng pananaliksik nina Ortiz de Gortari at Griffiths (2015) ang pagkakaroon ng *social media* bilang isang pangunahing dahilan ng paglaganap ng mga laro at pagkakaroon ng interes ng masa. Ipinapakita nila kung paano ang pagbabahagi ng mga larong *online* at mga karanasan sa *social media* ay nakaaapekto sa pagiging sikat at kinahihiligan ng isang laro. Kung kaya malaking salik ang *social media* sa pagkakaroon ng kuryosidad ng mga kabataan sa pagdiskubre ng isang laro. Sila ay naeengganyo na subukin ang isang bagay dahil ninanais nilang tuklasin at aktuwal na danasin ang mga ginagawa sa kanilang mga napapanood sa *social media*. Ito rin ay isang mabisang materyal upang hatakin ang interes ng mga manonood o manlalaro lalong higit ang paglalaro ng lato lato. Madaling makuha ang atensiyon ng mga tao kapag aktuwal nila itong nakita o napanood tulad na lamang ng paglathala sa sikat na estasyon na GMA 7 ang Kapuso mo- Jessica Soho (KMJS) ang pagtutok nila sa *segment* na may pamagat na “Bata, nagkapasa-pasa ang braso dahil sa laruan na latò lato? Itinampok dito ang ilang mga kabataang naglalaro ng lato lato sa mga kalsada at iskinita mapa bata man o matanda ay umalingawngaw ang tunog ng latò lato o tinatawag ding *toy cracker*. Dahil sa epekto ng ganitong panoorin mas marami pa rin ang patuloy na naglalaro ng latò lato kahit na sinasabi ng ilang eksperto na ito ay may kaakibat na peligro.

Tanong bilang 2: Ano ang epekto ng paglalaro ng latò lato sa iyong aspetong pisikal (pangangatawan), sosyal (pakikisalamuha), intelektuwal (paraan ng pag-iisip) at pakiramdam (<i>sense of satisfaction</i>)?	
KALAHOK	KASAGUTAN
Kulot	<p><i>“Actually, nagkaroon ako ng mga pasa sa braso bunga ng pagtama ng lato lato, pero feeling ko mas napagtibay ang aking pakikisalamuha at pakikisama sa kapwa ko gumagamit ng lato lato lalo na sa mga bata, kasi parang bonding ba? mas napapagana ko ang aking isipan sapagkat kinakailangan ko ng presence of mind at nagkaroon ng kakaibang satisfaction sa aking kalooban sa tuwing ako ay nakakagamit ng laruan na ito. ”</i></p>

Lance	<p><i>“Ano ng aba? Tingin ko sa pisikal na aspeto po, masasabi kong negatibo ang naging epektibo nito sapagkat nagkaroon ako ng isang mahaba at malaking pasa sa aking kanang braso dala ng paulit-ulit na pagtama ng laruang ito. Sa sosyal na aspeto naman po, masasabi kong tunay na nakaeengganyo ang paglalaro nito kaya naman nagkasundo kami ng aking mga kaklaseng naglalaro rin nito. Sa intelektuwal na aspeto naman po, tunay na na-challenge ang aking isip sa kung paano ko mapapatagal ang pagtunog ng lato lato lalo na dahil iyon ang pinaka-challenging na parte sa paglalaro nito. Kung sa aspetong pakiramdam naman po, talagang nakaramdam ako ng saya sa tuwing napapatagal ko sa pagtunog ang lato lato na siyang nagtutulak sa akin upang mas laruin pa ito.”</i></p>
Hanny	<p><i>“It really hurts talaga sir, nagkaroon ako ng maliliit na pasa sa aking wrist mula sa mga nabigong pagsubok sa paglalaro ng lato-lato, wala itong masyadong epekto sa sosyal maliban sa madaliang kasiyahan ng aming kasamahan kapag tuloy tuloy ang tunog ng lato lato. Sa aking kakahayan sa pag obserba sa kadahilanan na dito ko natutunan ang pagpapatunog at pagpapanatili na paggalaw ng laruan, mataas naman ang natatamo ko na satisfaction sa paglalaro ng lato-lato”.</i></p>
Gab	<p><i>“Marami akong natamong mga pasa sa aking kamay, sa pakikitungo naman sa mga tao, nagawa kong ipagyabang ito dahil marami ang nahihirapang laruin ang lato lato, ang epekto naman ng lato lato sa aking pag-iisip, naging mas matiyaga ako at maingat, sa aking pag-iisip, at noong magaling na akong maglaro ng lato lato, nakaramdam ako ng ginhawa dahil nga marami ang nahihirapang laruin ang lato lato.”</i></p>
Russel	<p><i>“Sa pisikal naman nagkaroon ako ng mga pasa sa aking kamay at sa sosyal naman, nakisama ako sa mga bata sa aming barangay at naglaro rin ng lato-lato. At sa intelektuwal naman, natuto ako hanapin ang center of mass para ang lato-lato ay malaro ng maayos at sa aking pakiramdam, kapag ako nakakalaro ng lato-lato hindi ko mapigilin ang aking sarili na hindi maglaro kahit nagkakaroon akong mga pasa”</i></p>

Tin-tin	“Nagkaroon po ako ng pasa sa kamay ‘yun lang po sa ngayon.”
Alliyah	“Nagkaroon po ng bukol sa braso, pinagalitan po ako, wala po, wala na po. That’s all. Bye”

Talahanayan 2: Epekto ng Paglalaro ng Latò Lato

Mahihinuha mula sa mga kasagutan ng mga kalahok ang iba’t ibang epekto ng paglalaro ng latò lato na hinati-hati sa ilang aspeto. Sa aspetong pisikal, isa sa mga tinitingnan ng ilang mga pag-aaral at iskolar na ang larong lato lato ay nagdudulot ng mga pasa o sugat sa ilang bahagi ng katawan lalong higit sa kamay at pulso ng manlalaro. Ayon kay Tabago (2014), ang ilang laro ay maaaring pumukaw ng matinding damdamin at pagpapalakas ng kamalayan sa mga kalahok, kaya maaaring magresulta sa mga pasa at sugat dahil sa pagiging aktibo at masigla sa paglalaro. Maaaring maging anyo rin palakasan o kompetisyon kung saan kailangang ipakita ng mga kalahok ang kanilang lakas, tibay, at abilidad sa paglalaro ng latò lato na humahantong sa mga hindi inaasahang marka sa kanilang katawan partikular sa kamay, pulsuhan at daliri.

Isa rin sa mga nakikitang dahilan ni Tabago ay ang kagamitang ginagamit na mula sa mga simpleng materyales tulad ng kahoy, bato, tsinelas at iba pa. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng mga pasa at sugat kapag nagsusumikap ang mga kalahok na gawin ang mga hamon na kasama sa laro. Subalit, sa positibong pananaw naman makikita ang iba’t ibang magagandang naidudulot ng paglalaro ng latò lato. Isa na rito ang, *Physical Fitness* sapagkat ang paglalaro ng Latò Lato ay isang aktibong laro na nangangailangan ng paggalaw, pagtakbo, pag-akyat, at paglusong.

Sa pamamagitan ng regular na paglalaro ng laro, nagiging mas aktibo at mas malakas ang katawan ng isang manlalaro. Ang aktibidad na ito ay nagpapalakas ng mga kalamnan, nagpapabuti sa *cardiovascular health*, at nagpapababa ng timbang. Ang Latò Lato rin ay nagpapabuti sa mga motorikong kasanayan tulad ng paggalaw, paglusong, at pag-balanse. Ang mga manlalarong naglalaro nito ay kailangang maging maalisto at mabilis sa pagtakbo at pag-igting upang maiwasan ang pagkakabagsak o pagiging "tumbang preso." Sa paglipas ng panahon, nagiging mas magaling at mas matatas ang mga manlalaro sa kanilang motorikong kasanayan. Karagdagan pa, ang Latò Lato ay isang laro na nangangailangan ng mabilis na mga kilos at agarang mga desisyon. Dahil dito, nagiging mas alerto at mabilis ang mga *reflexes* ng mga manlalaro sa pagsagot sa mga sitwasyong nagtatakda ng kanilang pagtakbo, pag-atras, o pagtalon at higit sa lahat ang regular na paglalaro ng Latò Lato ay nagpapalakas sa resistensya at *stamina* ng mga manlalaro. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging matagal at mas madaling makayanan nila ang pisikal na mga hamon ng laro (Caluza, 2013).

Sa usaping sosyal naman pagdating sa pakikitungo at pakikisalamuha ng mga manlalaro, naging maayos at kasiya-siya ang naging resulta at impak ng paglalaro ng latò lato. Dahil sa nauuso na rin ang “latò lato *challenge*” sa ilang *social media platforms* tulad ng *tiktok*, *reels* at *facebook* maging ang mundo ng kulturang popular ay pinasok na rin ng mundo ng latò lato kung kaya’t higit na mas napapaunlad nito ang iba’t ibang kasanayan ng tao sa aspetong sosyal. Una, ang Latò Lato ay kadalasang nilalaro ng isang grupo na kung saan kinakailangan ang kooperasyon ng mga manlalaro upang

tumagal ang paglalaro at pagtunog ng latò lato. Sa pamamagitan ng paglalaro ng Latò Lato, natututo ang mga manlalaro kung paano magtrabaho sa isang grupo, paano makipag-ugnayan sa kanilang kapwa, at paano magtulungan upang makamit ang isang layunin.

Ang mga kasanayang ito ay mahalaga hindi lamang sa larong ito kundi pati na rin sa tunay na buhay at sa iba pang *social settings*. Ikalawa, sa Latò Lato, ang mga manlalaro ay kailangang magkaisa at magkaintindihan upang maiwasan ang mga pagkakamali. Ang mga manlalaro ay nag-uusap at nagbibigay ng mga direksyon sa isa't isa upang maisakatuparan ng maayos ang kanilang mga hakbang. Ang pagsasanay sa pakikinig at pagpapahayag ng kanilang mga ideya ay nagpapabuti sa kanilang abilidad na mag-ugnayan at magkaroon ng malinaw na komunikasyon sa ibang tao. Ikatlo, ang Latò Lato, tulad ng iba pang laro, ay nagtuturo ng pagiging mabuting kalaban at paggalang sa kapwa manlalaro. Kapag naglalaro ng Latò Lato, ang mga manlalaro ay natututong maging mapagpakumbaba sa tagumpay at maging mapagbigay-kaya sa kabiguan. Ang pag-unawa at pagtanggap ng mga limitasyon ng bawat isa at ang respeto sa mga kalahok ay mahalagang aspeto ng *sportsmanship* na nagpapalakas sa pagkakaisa ng grupo at pagpapahalaga sa pakikitungo sa kapwa.

Panghuli, ang mga manlalaro ay nakakaranas ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao, kahit na hindi nila kilala nang lubusan. Ito ay nagpapalawak ng kanilang *social circle* at nagbibigay-daan sa kanila na maging mas komportable at kumpiyansa sa pakikipag-usap at pakikitungo sa iba. Ang mga *social skills* na ito ay mahalaga sa personal at propesyonal na aspeto ng buhay (Almo, et.al 2018). Sa kabuoan, ang Latò Lato ay nagpapaunlad ng mga kakayahang *interpersonal* ng mga manlalaro, tulad ng *teamwork, communication, sportsmanship, at social skills*. Ito ay nagbibigay-daan sa kanila na maging mas maligaya at matagumpay sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kapuwa. Ngunit, mahalagang tandaan na ang pag-unlad ng mga kakayahang ito ay hindi lamang bunga ng laro mismo, kundi ng paraan ng pagtuturo at paglalaro ng mga guro at mga magulang. Kaya't ang aktibong pakikilahok at paggabay ng mga matatanda ay mahalaga upang mapalawak ang benepisyo ng Latò Lato at iba pang larong tradisyonal sa pagpapaunlad ng *social skills* ng mga kabataan.

Sa kabilang banda, malaki ang hatak ng paglalaro ng Latò Lato sa aspetong intelektuwal ng mga manlalaro. Ang mga elemento tulad ng diskarte, pag-iisip, at pakikipag-ugnayan sa kapuwa ay isa sa mga pundasyong kognitib sa paglalaro ng latò lato. Isa na rito ang pagpapalakas ng paggamit ng memorya at mga *cognitive skills* tulad ng pagsasalita, pagbasa, at pagbibilang. Ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga taktika at mga numerong kasanayan upang matagumpay na mapagtulungan ang laro. Gayundin, ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na maging mas intelehensiyang emosyonal. Ang paglalaro ng laro ay nagpapalawak ng kanilang mga karanasan at pakikipag-ugnayan sa iba, kaya't natututo silang mag-unawa at magpakiramdam sa damdamin ng ibang tao. Ito ay nagpapalakas ng kanilang pagiging sensitibo at empatiya sa kapuwa.

Karagdagan pa, ang Latò Lato ay isang mabilis na laro na nangangailangan ng mabilisang reaksiyon at pagtugon sa mga pangyayari. Sa pamamagitan ng madalas na

paglalaro nito, natututo ang mga manlalaro na maging *focused* at mas maalam sa pagtutok sa aktuwal na sitwasyon ng laro. Ito ay nagpapabuti sa kanilang kakayahang mag-*concentrate* at makapag-isip nang mabilis sa iba pang mga larangan ng buhay. Sinasabi rin na ang paglalaro ng Latò Lato ay nagpapalakas ng *spatial awareness* o pagkaalam sa paligid at kamalayan sa posisyon at galaw ng mga kasamahan at kalaban. Ang mga manlalaro ay kailangang maging sensitibo sa paligid upang maiwasan ang pagkabagsak o pagtama sa ibang manlalaro. Bukod dito, ayon kay Gonzales, binabanggit niya na kinakailangan din ang kakayahang mabilis na mag-*adjust* at mag-desisyon batay sa mga pangyayari sa laro, kaya't nagpapalakas ito ng *cognitive flexibility* o pagiging madaling bumuo at magpalit ng mga ideya o plano (Gonzales, 2018). Pinatutunayan na lubhang napakaraming mabubuting epekto sa aspetong intelektuwal ang paglalaro ng lato lato subalit ito rin ay humantong sa adiksiyon dulot ng labis na pagkahumaling sa paglalaro nito. Inaasahan din ang patnubay at gabay ng mga magulang lalong higit sa mga batang naglalaro nito upang magkaroon ng limitasyon at disiplina sa paglalaro nito.

Nakakabawas ng *stress*, nakakatuwa at nakakalibang. Ilan lamang sa mga naging kabuoang *satisfaction* o kasiyahang naranasan ng mga manlalaro ng lato lato. Ito ay maaaring nag-ugat sa iba't ibang dahilan. Una, ang Latò Lato ay isang laro ng grupo na nagpapakilos sa mga manlalaro upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalaro na makipag-interaksyon, makipaglaro, at makipagkaibigan sa iba. Ang mga *social interactions* na ito ay nagbibigay ng kasiyahan at pagkakaroon ng koneksyon sa ibang tao. Ikalawa, ang paglalaro ng Latò Lato ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalaro na maipakita ang kanilang mga kasanayan at kakayahan sa laro. Ang pagkamit ng mga tagumpay at pagpapaunlad ng kanilang mga abilidad ay nagdudulot ng kasiyahan sa kanilang sarili. Ikatlo, ito ay isang tradisyonal na laro ng Pilipino na may malalim na kasaysayan at kultura. Ang paglalaro ng larong ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga manlalaro dahil sa pagpapahalaga at pag-alala sa mga tradisyon ng kanilang bansa. Panghuli, ayon kay Lamug, ito ay sumusubok ng kakayahan ng manlalaro na mas lalong nagpapasidhi sa kanya upang pagbutihin ang kanyang paglalaro na nagiging dahilan upang sila ay malibang, kagyat na malimot sa oras at mabawasan ang *stress* na kanilang nararanasan (Lamug, 2005).

Samakatuwid, ito ay isang mabisang paraan ng pagkawala ng *stress* ng isang tao at magkaroon ng kagyat na kasiyahan sa pakiramdam lalo na kapag napapakinggan nila ang sunod-sunod na tunog ng lato lato na kanilang pinag-uumpukan.

Kongklusyon

“Nakakairita, masakit sa tenga at nakakainis pakinggan”. Iyan ang paulit-ulit na ibinabato ng komunidad sa mga manlalaro ng lato lato. Kung hindi minsan, madalas din silang itinataboy sa matataong lugar sapagkat sila raw ay nakakaistorbo sa mga taong nagpapahinga at ang masaklap pa ay nagdudulot ng *noise pollution*. Ito ang mga paratang na mas masakit pa sa pasa at sugat na tinamo dulot ng paglalaro ng lato lato.

Sa kabilang anggulo, sinipat ang ingay at langitngit ng paglalaro ng lato lato kung saan ito ay may malaking implikasyon sa iba't ibang aspeto sa buhay ng isang tao lalong

higit sa mga manlalaro. Tinitingnan ng pag-aaral na may malaking impluwensiya ang *social media* at kulturang popular upang hatakin ang madla sa saglit na pagtapon ng paningin sa mga *videos* at *challenge* na ginawa ng mga manlalaro ng lato lato sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa buong mundo. Tunay ngang, mabilis manganak ang mass media ng mga karanasan at kultura na ipinamamalas ng tao sa kani-kanilang komunidad. Pinatotohanan nito na ang paglalaro ng lato lato ay may malalim na kultura at kasaysayan. Sumasalamin ng tradisyon, pumapanday ng mga karanasan at humuhulma ng masasayang alaala tungo sa holistikong paghubog ng isang tao. Ngayon natin sabihin na nakakairita, nakakainis at nakakaistorbo ang paglalaro ng lato lato kung ito ay hitik sa magagandang bunga. Napagtanto ng pag-aaral na;

1. Ito ay may malaking hatak sa mundo ng *mass media* kung kaya muling nabuhay ang paglalaro ng lato lato at madaling kumalat ang impluwensiya nito lalong higit sa mga kabataan sa milenyal na panahon.
2. Kapana-panabik ang bawat salpukan na humahantong sa kagyat na kasiyahan ng mga manlalaro na nagbibigay sa kanila ng sukdulang *satisfaction* lalo na kung ito ay lato lato *challenge*.
3. Pokus at talas ng memorya na isa sa mga sangkap sa matagumpay na paglalaro ng lato lato na humuhubog din ng personalidad ng isang manlalaro dahil sa inilalaang konsentrasyon at talas ng pag-iisip at mahusay na taktika sa mga kilos at gawi na kinakailangang gawin upang mapanatili ang salpukan ng lato lato sa mahabang oras o panahon.
4. Nagpipreserba ng kasaysayan, pinapayaman ang kultura at muling ipinapanganak ang mga nangyari sa kasaysayan sa makabagong panahon.
5. Pinatatatag ang koordinasyon at pakikipagkapuwa-tao na humahantong sa matibay na koneksyon, ugnayan at pakikisalamuha sa iba.

Mula sa mga nabuong paglalagom ay mahihinuha na talagang malayo na narating ng ingay at langitngit na dulot ng paglalaro ng lato lato.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at sa mga kongklusyong nabuo ng pananaliksik, iminumungkahi ng mga mananaliksik na magkaroon pa ng mga ipapanganak na pag-aaral na maaaring saklawin ang mga reaksyon ng komunidad sa paglalaro ng lato lato. Gayundin, maaaring pasukin ang hatak ng *mass media* sa pagpapaunlad ng mga tradisyunal na larong Pilipino tulad ng lato lato na minsan ng tinalikuran ng lipunan at natabunan ng mga *online* at *e-games* na umakit sa milenyal na panlasa.

Etikal na Pagsasaalang-alang

Ang pananaliksik na ito ay sumunod sa mga etikal na pamantayan at alituntunin. Bago sinimulan ang pag-aaral, lahat ng mga kalahok ay nagbigay ng kanilang pahintulot para sa kanilang partisipasyon. Ipinaalam sa mga kalahok ang layunin ng pag-aaral, at

ang mga datos na makakalap ay magiging kumpidensyal at isaalang-alang ang isyung etikal gayundin nabanggit na gagamitin lamang para sa nasabing pananaliksik.

Gayundin, ang pagsasagawa ng pananaliksik ay may pagsang-ayon at koordinasyon sa mga kinauukulan sa paaralan, partikular sa mga namumuno gayundin ang pahintulot ng mga magulang at mag-aaral na kalahok sa isinagawang panayam. Sa ganitong paraan, ang pananaliksik na ito ay isinagawa nang may integridad, pagsunod sa mga etikal na pamantayan, at pagbibigay ng paggalang at proteksyon sa mga kalahok at kanilang impormasyong ibinahagi sa panayam na isinagawa.

Pasasalamat

Labis ang aming pasasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay sa amin ng liwanag at lakas upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

Sa aming pamilya at mga tapat na kaibigan, nagpapasalamat kami sa walang sawang suporta at pagbibigay inspirasyon sa amin sa bawat hakbang ng aming pananaliksik. Hindi matatawaran ang inyong pagmamahal na nagsilbing lakas at gabay sa bawat pagsubok na aming napagtagumpayan.

Sa aming tagapayo, Ma'am Rose Ann DP. Aler na siyang naging gabay at tanglaw sa bawat hakbang ng aming pag-aaral. Ang inyong karunungan at pagmamalasakit ay nagturo sa amin ng tamang landas at nagbigay ng kumpiyansa upang harapin ang anumang hamon sa panahon ng aming pananaliksik.

At higit sa lahat, sa mga kalahok sa aming pananaliksik na hindi nag-atubiling magbigay ng kanilang oras, kaalaman, at pananaw upang mapalalim ang aming pag-unawa sa napiling paksa. Ang inyong pagtitiwala at pagiging bahagi ng aming pag-aaral ay nagdagdag ng bagong perspektiba at karagdagang kaalaman sa aming paksa. Isa kayo sa naging daan upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

Sa lahat ng ito, taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot sa bawat isa. Hindi namin mararating ang tagumpay na ito nang hindi dahil sa inyong pagmamahal, suporta at tulong. Ang inyong kontribusyon ay labis na pahahalagahan at iingatan.

Mga Sanggunian

- Aleon, R., et al. (2012). Sepak Takraw Line Detection System. PULSAR, 1(1).
- Almo, L. J., et al. (2018). MOBILE LEGENDS: DULOT SA KALUSUGAN, AKADEMIK AT SOSYAL NA ASPETO NG MGA KABATAAN. Convergence Multidisciplinary Student Journal, 4(1).
- Bautista, V. P. (2015). A Philippine Childhood: Traditional Games in the Making of Pinoy Identity. Anvil Publishing, Inc.
- Caluza, L. J. B., & Mores, J. E. (2013). Audience Perceptions on the Probable Transformation of Laro ng Lahi into Dance. IAMURE International Journal of Multidisciplinary Research, 5(1).
- Cruz, R. D. (2018). ARNIS: GALAW NG KASALUKUYAN, SAYSAY MULA PA SA NAKARAAN. Saliksik E-Journal, 7(3).
- Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial.
- Gonzales, M. Jr. M. (2018). Effectiveness of Teduray Traditional Game in Physical Fitness of Grade Students. Tin-aw, 2(1).
- Huizinga, J. (1955). Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Beacon Press.
- Javier, R., Jr. (2016). Paraan Po: Ang Oryantasyon ng Kapuwa sa Metodo ng Pananaliksik. Pamantasang Dela Salle-Maynila.
- Lamug, M. B. (2005). Work Motivation, Self Esteem, Life and Work Satisfaction. LEAPS: Miriam College Faculty Research Journal, 25(1).
- McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.
- Ortiz de Gortari, A. B., & Griffiths, M. D. (2015). Game Transfer Phenomena and Its Associated Factors: An Exploratory Empirical Online Survey Study. Computers in Human Behavior, 51, 195-202.
- Pamilya ni Aning at Seling Suarez. (2006). Mga Laro ng Lahi. National Commission for Culture and the Arts.
- Ramos, A. (1990). Philippine Folk Games. Phoenix Publishing House.
- Santiago, L. (2014). The Filipino Games: Philippine Traditional Games for Children. Anvil Publishing, Inc.
- Tabago, L. C. (2014). Pinoy Game-Based Activities in Teaching Concepts of Work Power and Energy. IAMURE International Journal of Multidisciplinary Research, 8(1).
- Taylor, T. L. (2017). Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming. Princeton University Press.